

Pandemi Döneminde Türkiye’de Öksüz ve Yetim Çocukların Karşılaştıkları Eğitim Sorunlarının İncelenmesi

Investigation Of The Educational Problems Faced By Orphaned And Bereaved Children In Turkey During The Pandemic Period

Veli Akçadağ¹ Hakan Güçlü² Eyüp Yanbakar³ Hasan Kılıçoğlu⁴ Serkan Güçlü⁵

¹ Okul Müdürü, MEB, Tokat, Türkiye Orcid No: 0009-0004-2226-5728

² Okul Müdürü, MEB, Tokat, Türkiye Orcid No: 0000-0001-8033-9597

³ Okul Müdürü, MEB, Tokat, Türkiye Orcid No: 0000-0002-6608-3529

⁴ Okul Müdürü, MEB, Tokat, Türkiye Orcid No: 0009-0009-7084-9927

⁵ Okul Müdürü, MEB, Bursa, Türkiye Orcid No: 0009-0003-9661-4591

ÖZET

Bu çalışmada, pandemi sürecinde Türkiye’deki öksüz ve yetim çocukların eğitimde karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara karşı getirilebilecek çözüm önerilerinin neler olabileceğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Betimsel tarama modelinin uygulandığı bu çalışmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma gurubu Tokat’ın Turhal ilçesinde bulunan 2020-2021 öğretim yılında ortaokullarda öğrenim gören öksüz ve/veya yetim 10 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrenciler sayıca fazla olan ortaokullardan rastgele seçilmiştir. Veriler yarı yapılandırılmış ve açık uçlu görüşme formlarıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analiziyle analiz edilmiştir. Veri toplama, işleme ve analiz süreçlerinde geçerlilik ve güvenilirliği artırıcı önlemler alınmıştır. Öksüz ve yetim öğrencilerin bu süreçteki eğitim sorunları sıralanacak olursa; İnternet olmaması veya bağlantı sorunları yaşamaları, canlı derslere erişimi sağlamaya yönelik teknolojik cihaz (bilgisayar, tablet, telefon vb.) eksikliği veya bulunmamasıdır. Uzaktan eğitime bağlanan kardeş sayısının fazlalığından dolayı bağlantı cihazı yetersizliği, çalışma odalarının olmaması, sürekli kapalı ortamlarda kalmaktan dolayı öğrencilerin ruhsal, duygusal ve sağlık sorunları (hırçınlaşma, beslenme bozuklukları, uyku düzensizlikleri vb.) yaşamalarıdır. Uzaktan eğitimde ödevlerin zorluğu, derslerin anlaşılır olmaması ve arkadaşlarıyla görüşememeleri şeklinde sıralanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Öksüz ve Yetim, Uzaktan Eğitim

ABSTRACT

In this study, it is aimed to examine the problems faced by orphans and orphans in education in Turkey during the pandemic period and the possible solutions to these problems. Purposive sampling method was used in this study, in which the descriptive survey model was applied. The study group consists of 10 orphaned and/or orphaned students studying in secondary schools in the 2020-2021 academic year in Turhal district of Tokat. Students were randomly selected from secondary schools that were more numerous. Data were collected with semi-structured and open-ended interview forms. The data obtained was analyzed with content analysis. Measures were taken to increase validity and reliability in the data collection, processing and analysis processes. If the educational problems of orphans and orphan students in this process are listed; Lack of internet or connection problems, lack or lack of technological devices (computer, tablet, phone, etc.) to access live lessons. Students experience mental, emotional and health problems (irritability, nutritional disorders, sleep disorders, etc.) due to the lack of connection devices due to the large number of siblings connected to distance education, lack of study rooms, and constantly staying in closed environments. Difficulty of homework in distance education, lessons not being understandable, and not being able to meet with friends are listed as follows.

Keywords: Pandemic, Orphaned and Bereaved, Distance Learning

GİRİŞ

Dünya üzerinde eski tarihlerden günümüze dek birçok salgın hastalık görülmüştür. Avrupa’da görülen 1347’de başlayıp 1351’e kadar devam eden veba (kara ölüm) salgını yaşanmıştır. Bu salgının Avrupa nüfusunun yüzde otuzu ile yüzde ellisi arasında kayıplara sebep olduğu tahmin edilmektedir. 1520 yılında çiçek hastalığı görülmüştür. Dünya üzerinde 1918-1919 yıllarında görülen İspanyol gribinin yaklaşık elli milyon insanın ölümüne sebep olduğu tahmin edilmektedir. Dünya üzerinde görülen başka bir salgın hastalıkta 1981 yılından günümüze kadar halen devam eden AIDS-HIV virüsüdür. Yine

Citation: Akçadağ, V., Güçlü, H., Yanbakar, E., Kılıçoğlu, H. & Güçlü, S. (2024), “Pandemi Döneminde Türkiye’de Öksüz ve Yetim Çocukların Karşılaştıkları Eğitim Sorunlarının İncelenmesi”, International QMX Journal, 3(1), 450-462. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

dünyada 2002-2003 yıllarında görülen SARS virüsü, 2009-2010 yıllarında görülen H1N1 virüsü, 2012 de görülen MERS virüsü etkisini devam ettirmektedir. Yine 2014-2016 arasında dünya üzerinde görülen Ebola virüsü ve son olarak Çin'in Wuhan şehrinden çıktığı tahmin edilen ve tüm dünya üzerine yayılan Covid-19 virüsü salgın hastalık olarak günümüzde etkisini halen devam ettirmektedir (Üstün ve Özçiftçi, 2020).

Covid-19 pandemisinden dolayı hastanelerin yoğun bakım üniteleri ihtiyaca cevap veremeyecek duruma gelmiş birçok hastane Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi hastanesi olarak ilan edilmiştir. Salgınla mücadele amacıyla çoğu hastanelerin poliklinikleri yoğun bakım ünitelerine dönüştürülerek Covid-19 hastalarına hizmet vermek amacıyla düzenlenmiştir. Bu durum sadece sağlık çalışanlarını etkilememiş birçok sektörü de derinden etkilemiştir. Çok çeşitli alanlarda toplumsal ilişkiler, sosyal ilişkiler, tarım, sanayi ve ticaret, turizm, ulaşım, kültür ve sanat, sosyal etkinlikler, ibadet vb. birçok alanda olumsuzluklar yaşanmıştır. Bunların başında örgün eğitimde bulunan yaklaşık 17 milyon öğrenci ile en önemlisi de eğitim alanı olmuştur. Tüm kademedeki eğitim öğretim kurumları zorunlu olarak uzaktan eğitim uygulamasına geçmiştir.

Uzaktan eğitim uygulamasının seyrine bir göz atacak olursak, Sağlık Bakanlığı 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de ilk olarak bir kişiye yeni koronavirüs tanısının konulduğunu açıklamıştır. Bu açıklamadan sonra eğitim öğretim kurumlarının yüz yüze eğitime devam edip etmeme konusunda Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde çeşitli senaryolar geliştirilmiştir. MEB, 3 Şubat 2020 tarihinde "Koronavirüs Bilgilendirme Notu" isimli bir broşür yayınlamıştır. Devamında MEB, 26 Şubat 2020 tarihinde "Koronavirüsten Nasıl Korunuruz?" isimli video yayınlamıştır. Aynı video 6 Mart 2020 tarihinde görme ve işitme engelli öğrenciler için yeniden geliştirilmiş ve yayınlanmıştır. Yüz yüze eğitim öğretime devam eden eğitim kurumlarının tamamında Millî Eğitim Bakanlığının talimatlarıyla eğitim öğretim saatleri dışında koronavirüse karşı etkili özel dezenfektanlarla tüm kurumlarda temizlik yapılmaya başlanmıştır (Eğitim Reformu Girişimi, 2020).

MEB 10 Mart 2020 tarihinde koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı öğretmen, öğrenci ve Bakanlığa bağlı tüm personele uyarı yazısı göndererek zorunlu olunmadığı müddetçe uluslararası proje, toplantı ve buna benzer etkinlikler çerçevesinde yurt dışına çıkılmaması gerektiğini açıklamıştır. MEB, 12 Mart 2020 tarihinde koronavirüs pandemisinden dolayı tüm eğitim kurumlarında sosyal etkinliklerin iptalini istemiştir. 12 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı sözcüsü marifetiyle tüm eğitim kademeleri 16 Mart 2020 tarihi itibarıyla bir hafta, üniversitelerin ise üç hafta pandemiden dolayı zorunlu tatil edildiği açıklanmıştır. Bu süreç sonrasında ise tüm eğitim öğretim kademelerinin pandemiden dolayı tatil edildiği açıklanmıştır. Tüm eğitim öğretim kademelerinde okul öncesi, ilkökul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim süreci MEB tarafından belirlenen platformlarda başlamıştır. Bu platformlar MEB'in normal örgün eğitim zamanlarında da öğrencilere derslerinde destek verdiği Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformu ve Millî Eğitim Bakanlığının TRT EBA TV olarak yayına aldığı kanal üzerinden devam etme kararı almıştır. MEB uzaktan eğitimi televizyon ve İnternet-EBA üzerinden çeşitli erişim ara yüzleriyle (zoom, teamlink, WhatsApp vb.) devam ettirme kararı almıştır. Uzaktan eğitim 2019-2020 öğretim yılı sonu olan 19 Haziran 2020 gününe kadar devam etmiş ve öğrenciler koronavirüsün gölgesinde ve birçok kısıtlamalarla beraber yaz tatiline girmişlerdir. Yaz tatili bitiminde yüz yüze eğitimin başlayıp başlamaması konusunda Bakanlık nezdinde birçok toplantılar ve tartışmalar gerçekleştirilmiştir. Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulmuş ve alanında uzman kişilerden oluşturulmuş olan her hafta toplanarak pandemi sürecini takip edip değerlendiren Bilim Kurulu tavsiye kararları ve Millî Eğitimin Bakanlığının bu alanda attığı adımlar ve telafi programları çerçevesinde okulların seyreltilmiş ve haftanın belirli günlerinde açılması kararı alınmıştır. 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü gerekli tedbirler alınarak okul öncesi eğitim kurumlarının haftanın beş günü, ilkökul 1-4. sınıfların haftanın 2 günü, ortaöğretim 8. ve 12. sınıfların haftanın 5 günü yüz yüze eğitime başlayacakları kararı alınmıştır. Devam eden bu kademeli yüz yüze eğitim sürecinde covid-19 vakalarının artması ve bulaş riskine karşı yine Bilim Kurulunun aldığı karar neticesinde 30 Kasım 2020 Pazartesi günü yüz yüze eğitime son verilerek tüm öğretim kademelerinde uzaktan eğitime geçme kararı alınmıştır. Salgının seyrinin azalması neticesinde Bilim Kurulu kararıyla ve MEB'in gerekli tedbirleri almasıyla birlikte 2 Mart 2021 Salı günü tüm Türkiye'de ana sınıfı, ilkökuller, ortaokulların 8. sınıfı, liselerin 12. sınıfları haftada iki gün yüz yüze eğitime başlamıştır. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu dönemde tüm imkânlar seferber edilerek uzaktan eğitimin sürdürüleceğini, hiçbir öğrencinin mağdur edilmeyeceğini, tüm öğrencilerin eğitime ulaşmaları

için gerekli internet altyapılarının güçlendirileceği gibi basın ve sosyal medya organlarında çeşitli açıklamalar yapmıştır. Ancak Türkiye'nin dört bir yanında internet altyapı yetersizliklerinden dolayı ve evinde teknolojik cihaz eksikliği (bilgisayar, tablet, akıllı telefon vs.) bulunan birçok öğrenci mağdur olmuş ve öğrenim kayıpları yaşamıştır. Bunların başında da hali hazırda diğer öğrencilere göre eğitime erişimde sıkıntı yaşayan dezavantajlı öğrenciler gelmektedir. Bu süreçte Millî Eğitim Bakanlığı hem kendi bütçe imkânlarıyla hem de çeşitli vakıflar, dernekler, sivil toplum kuruluşlarının desteğini alarak maddi durumu iyi olmayan öğrencilere yönelik tablet dağıtımını yapmaya çalışsa da dağıtımını yapılan tablet sayıları oldukça sınırlı olduğu için talep edilen miktara göre yetersiz kalmıştır. Bakanlığın bu alanda yapmış olduğu tablet dağıtımının ihtiyaca cevap verememesinden dolayı çok başarılı olamadığı gözlemlenmiştir.

Eğitim topluluğu içerisinde pandemiden en çok etkilenen grup öğrenciler olmuştur. Öğrenciler yüz yüze eğitimden uzaklaşarak okul içerisinde arkadaşlarıyla beraber sosyalleşme, birbirleri ile iletişim kurma ve akran öğrenmesinden mahrum kalmışlardır. Uzaktan eğitimin gereksinim duyduğu altyapı sorunları ve iletişimi sağlayacak gerekli teknolojik cihazlara sahip olamama durumu öğrencilerde birçok öğrenme kaybına sebep olmuştur.

Uzaktan öğretime geçişle birlikte bu süreçte olumsuz etkilenen grupların başında dezavantajlı öğrencilerin geldiği söylenebilir. Bu çalışmada dezavantajlı öğrenci olarak öksüz ve/veya yetim çocuklar ele alınmıştır. Aşağıda öksüz ve /veya yetim çocukların durumu ile ilgili bilgiler verilmektedir. Sadece annesi ölen çocuğa öksüz denildiği gibi hem annesi hem babası ölen çocuğa da öksüz denir. Kimsesiz çocuklara da mecazi anlamda öksüz denir. Türkçe 'de terim anlamı olarak "buluğ çağından önce babası ölen çocuğa" yetim denir (Ağırman, 2007). Nar (2020), hayatın çok kritik olan çocukluk dönemini anne ve/veya babasının koruyucu atmosferinden yoksun olarak geçiren her çocuğu yetim olarak tanımlamıştır. Yetim Vakfının hazırladığı rapora göre Türkiye'de 22 milyon 876 bin 798 çocuktan 268 bin 843'ü yetim, 81 bin 239'u öksüz, hem annesi hem de babası vefat etmiş çocuk sayısı ise 4 bin 649'dur (Rakipoğlu, 2019).

İnsan, doğumundan sonra kendi kendine yeter duruma gelebilmek için çok uzun yıllar annesine/babasına bağlı olarak yaşamını sürdüren bir canlıdır. Çocuğun sağlam ve sağlıklı bir psikolojik yapıya sahip olabilmesi, anne baba sevgi ve şefkatine bağlıdır. Aile, çocuğun eğitiminde ilk basamağı oluşturur. Çocuğun kişilik gelişimi ailede başlar; çocuk, sosyalleşmeyi, iletişim kurmayı, davranış geliştirmeyi ilk olarak ailede öğrenir. Anne ve baba çocuk için aile içerisinde birer rol modelidir (Çeken, 2020). Anne ve babanın görevi çocuğun hem fizyolojik temel ihtiyaçlarını hem psikolojik ve sosyolojik ihtiyaçlarını karşılayarak hayata hazırlamak ve sağlıklı bir birey olarak yetiştirmektir (Nar, 2020).

Anne veya babası olmayan çocuk kendisini psikolojik olarak bir boşlukta hissedebilir. Anne veya babanın yokluğu çocuğun psikolojisini derinden etkiler. Çocuğun ruhsal ve psikolojik sağlamlığı, mutlu huzurlu bir anne ve baba yanında yetişmesine bağlıdır. Anne ve baba, çocuğunu sevgi ve şefkat duygularıyla besleyerek onun hem duygusal hem ruhsal hem de psikolojik yönden sağlam ve kişilikli bir birey olarak yetişmesini sağlar. Çocuğun kişilik gelişimi önce ailede başlar, bulunduğu ve yetiştiği kültür çerçevesinde şekillenir. Daha sonra okula başlamasıyla beraber, sosyal yaşantısı arkadaşlık ilişkileri, iletişim becerileri gelişmeye başlar (Yapıcı, 2015). Çeken (2020), ailelerin çocuklarını toplumsal yaşama kazandırma ve sosyalleştirme işlevlerini; çocuğa ahlaki duyarlılık kazandırmak, vicdani duygular kazandırmak, kendine olan güven duygusunu kazandırmak, çocuğa başarabileceği duygusunu kazandırmak, çocuğa empati duygusu kazandırmak, çocuğa motivasyon kazandırmak, çocuğa karşılaştıkları sorunlarla mücadele etme duygusu kazandırmak, çocukların yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmek olarak sıralamıştır. Yapıcı'ya (2015) göre çocuklara ebeveynler tarafından toplumsal yaşama kazandırma ve sosyalleşme sürecinin sağlanamaması neticesinde çocukların toplumsal alanda en küçük bir sorunla karşılaşmaları durumunda, bu sorunla mücadele edecekleri yerde, mücadeleyi bırakarak kendilerini toplumdan soyutlayıp kendi iç dünyalarına yöneleceğinden bahsetmektedir.

Toplumsal yaşama kazandırma ve sosyalleştirme işlevleri kazandırılan çocuklar hem sağlıklı bir gelişim gösterirler hem de sosyal ve psikolojik olarak toplum içerisinde verimli ve uyumlu bireyler olarak yetişirler. Toplumda öksüz ve yetim olan çocuklara karşı öncelikle akrabalarının, komşularının, sivil toplum kuruluşlarının, tüm toplumun ve nihai olarak devletin resmî kurumlarının sorumluluk alarak bu

çocukların topluma ve ülkeye faydalı olarak yetiştirilmesi noktasında sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekmektedir. Tüm çocukların doğumundan reşit olana, yani 18 yaşına kadar hiçbir ayırım yapılmaksızın korunmaya ihtiyacı vardır. Özellikle bakıma muhtaç kimsesiz çocukları ulusal ve uluslararası hukukun öngördüğü şekliyle devletin korumasını üstlenmesi gerekmektedir (Yazıcı, 1994). Nar (2020), kimsesiz çocukların korunması ve yetiştirilmesinin toplumun en temel görevlerinden biri olduğuna değinmiştir. Bu sebepten devletlerin çocukların hem hukuki haklarının korunması hem sağlıklı bir ortamda topluma yaralı bir fert olarak yetiştirilmesi için etkili ve uygulanabilir politikalar geliştirmesinin görevi olduğunu vurgulamıştır. Kimsesiz veya bakıma muhtaç çocukların barınıp beslenmesinden, korunup muhafaza edilmesinden ve eğitim hizmetlerinin sürdürülmesinden devlet sorumludur. Türkiye’de bu sorumluluğu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) sürdürmektedir (Çeken, 2020).

Yıldız (2004), kişilerin sosyalleşmesinde aile, oyun, iş, arkadaş gurubu, kitle iletişim araçları ve sanat ürünleri vb. unsurların etkin rol oynadığından bahsetmiştir. Yine yetiştirme yurtları ve çocuk yuvaları okul işlevini ve bir yönüyle ailenin görevini yerine getirdiğini belirtmiştir. Bu işlevlerin yeterince yerine getirilip getirilememesinin ölçütü çocuk yurdu veya yuvasının aile ortamına benzeme derecesine bağlı olduğunu söylemiştir.

İnce, Kasapoğlu ve Sezek (2014), öksüz ve yetim çocukların yaşantılarında birçok sebeplere bağlı olarak ailenin parçalanması, anne ve babanın sağlık ve psikolojik durumları, maddi imkânsızlıklar gibi birçok engellerin oluşabileceğinden bahsetmiştir. Devletin kimsesiz çocuklara sahip çıkmasının, onların psikolojik ve sosyal olarak topluma kazandırılması ve gelişimlerinin en iyi şekilde sağlanması gibi bir görevinin olduğuna değinmiştir. Müezzinoğlu (2012), Osmanlı döneminde öksüz ve yetim çocukların korunma ve eğitilmesi amacıyla, kelime anlamı olarak yetimler yurdu, yetimlerin barındığı kurum anlamına gelen darüleytamların açıldığını belirtmiştir. Yazıcı (1994), Mithat Paşa’nın (1822-1884) valilik yaptığı yerlerde küçük yaşta Müslüman ve Hıristiyan çocuklar için mahalle mektepleri ve özellikle kimsesiz çocuklar için de ıslahhaneler kurduğuna değinmiştir.

Yıldız (2004), çocukların anne ve babadan birinin veya her ikisinin ölmesi, ayrılmaları doğal afet veya savaştan dolayı ebeveynlerini kaybetmeleri sonucu ilgi, sevgi ve eğitim ortamından mahrum kalabileceklerini belirtmiştir. Bu mahrumiyete uğrayan çocukların toplumsal yaşama uyumda sıkıntı yaşayabileceklerini ve ileriki yaşamlarında hırsızlık, suça karışma, terörist grupların etkisine girme, uyuşturucu madde kullanımı gibi birtakım olumsuzlukların pençesine düşebileceklerine değinmiştir.

Bu araştırmanın amacı, Covid-19 salgınında öksüz ve yetim çocukların eğitimde karşılaştıkları sorunların ve çözüm önerilerinin incelenmesidir. Bu amaç çerçevesinde “pandemi döneminde öksüz-yetim öğrencilerin yaşadıkları eğitim ile ilgili sorunlar nelerdir?” sorusuna yanıt aranacaktır.

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Bu araştırma, tarama modelindedir. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar, 2014). Elde edilen verilerin çözümlenmesinde nitel araştırmalarda olgu bilim desenine uygun olarak içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırmayı, “gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma” olarak tanımlamak mümkündür (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu çalışmada Tokat’ın Turhal ilçesindeki ortaokullarda öğrenimlerine uzaktan eğitim yoluyla devam eden dezavantajlı konumdaki öksüz ve/veya yetim öğrencilerin pandemi sürecinde uzaktan eğitim ile ilgili sorunları incelenecektir.

Çalışma Grubu

Tokat’ın Turhal ilçesinde bulunan 2020-2021 öğretim yılında ortaokullarda öğrenim gören öksüz ve/veya yetim olan 10 öğrenci çalışma gurubunu oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrenciler sayısı fazla olan ortaokullardan rastlantısal olarak seçilmişlerdir. Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme tekniğiyle belirlenmiştir. Amaçlı örnekleme, çalışmanın amacına yönelik zengin bilgi durumunun seçilerek ayrıntılı araştırılmasını sağlamaktadır. Bu model bir grubun belirli özelliklerini

belirlemek için kullanılır (Büyüköztürk, 2012). Bu anlamda katılımcıların demografik özellikleri şu şekildedir;

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri

Kod	Cinsiyet	Yaş	Sınıf	Kardeş Sayısı
Ö1	Kadın	13	8. Sınıf	4
Ö2	Erkek	10	5. Sınıf	2
Ö3	Kadın	13	7. Sınıf	2
Ö4	Erkek	11	5. Sınıf	2
Ö5	Kadın	13	8. Sınıf	3
Ö6	Kadın	13	8. Sınıf	1
Ö7	Erkek	11	5. Sınıf	1
Ö8	Erkek	13	7. Sınıf	3
Ö9	Erkek	12	6. Sınıf	3
Ö10	Kadın	12	6. Sınıf	2

Çalışma grubunun belirlenmesinde ekonomiklik ve gönüllülük prensiplerine özen gösterilmiştir. Katılımcı öğrencilerin sayısı toplamda 10 olup, bunların 5'i kız ve 5'i erkektir. Öğrencilerin sınıf dağılımı şu şekildedir: 3 öğrenci beşinci sınıf, 2 öğrenci altıncı sınıf, 2 öğrenci yedinci sınıf ve 3 öğrenci sekizinci sınıfta eğitimlerine devam etmektedirler. Katılımcıların yaşları ve kardeş sayılarına göre dağılımı ise şöyledir: Birinci katılımcı 13 yaşında, 8. sınıf öğrencisi ve 4 kardeşi var. İkinci katılımcı 10 yaşında, 5. sınıf öğrencisi ve 2 kardeşi var. Üçüncü katılımcı 13 yaşında, 7. sınıf öğrencisi ve 2 kardeşi var. Dördüncü katılımcı 11 yaşında, 5. sınıf öğrencisi ve 2 kardeşi var. Beşinci katılımcı 13 yaşında, 8. sınıf öğrencisi ve 3 kardeşi var. Altıncı katılımcı 13 yaşında, 8. sınıf öğrencisi ve 1 kardeşi var. Yedinci katılımcı 11 yaşında, 5. sınıf öğrencisi ve 1 kardeşi var. Sekizinci katılımcı 13 yaşında, 7. sınıf öğrencisi ve 3 kardeşi var. Dokuzuncu katılımcı 12 yaşında, 6. sınıf öğrencisi ve 3 kardeşi var. Onuncu katılımcı 12 yaşında, 6. sınıf öğrencisi ve 2 kardeşi var şeklinde olduğu görülmüştür.

Veri Toplama Araçları

Nitel araştırmalarda sıkça başvurulan bir veri toplama tekniği olan görüşme, görüşülen kişilere kendilerini birinci elden ifade edebilme fırsatı verirken araştırmacıya da görüşme yaptığı kişilerin duygu dünyalarını, bakış açılarını, düşünce ve tecrübelerini anlama imkânı sağlar (Özarslan, 2008). Bu nedenle çalışmada derinlemesine görüşme tekniği ile veri elde edilmiştir. Böylece araştırma konusu ile ilgili ayrıntılı bir şekilde bilgi edinilmeye çalışılmış ve toplanan bilgiler nitel araştırma ilkeleri çerçevesinde raporlanmıştır.

Bu araştırmada veriler araştırmanın amacına uygun biçimde geliştirilmiş yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Katılım sağlayan dezavantajlı öğrencilere yönelik olarak uzaktan eğitime ilişkin değerlendirmelerinin objektif ve herhangi bir yönlendirmeye mahal vermemesi bakımından yarı yapılandırılmış ve açık uçlu görüşme formu kullanılmıştır. Form kişisel bilgiler, uzaktan eğitim için gerekli araç gereçlerin varlığını tespit eden sorular ve araştırmanın amacına uygun açık uçlu soruları içermektedir. Görüşme formu hazırlanırken uzman görüşüne başvurulmuştur. Görüşme formları oluşturulması aşamasında proje danışmanı ile görüş alışverişinde bulunulmuştur. Proje danışmanına gönderilen form danışman tarafından düzenlenerek son hali verilmiştir. Öğrenci görüşme formu, kişisel özellikler, EBA TV, çevrim içi (online) dersler, arkadaşlık ilişkileri, okulların açılmasıyla ilgili düşünceler olmak üzere toplam 5 bölümden ve 32 sorudan oluşmaktadır.

Veri Toplama Süreci

Veri toplama sürecinde ilk önce yarı yapılandırılmış görüşme formları oluşturulmuştur. Bu form oluşturulduktan sonra dezavantajlı öğrencilerimizin bulunduğu okul müdürlerine çeşitli iletişim araçlarıyla WhatsApp, telefon vb. bilgilendirmeler yapılmıştır. Pandemiden dolayı yüz yüze eğitim yapılmadığı için daha önceden randevu verilerek, gerekli tedbirler alınarak maske, mesafe krallarına uyularak ve uygun ortam hazırlanarak öğrenci kendi okullarına davet edilerek 2021 Şubat ayı içerisinde uygulanmıştır. Görüşmeler, 15 Şubat 2021'de başlamış 24 Şubat 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Bir görüşme yaklaşık 15-20 dakika sürmüştür. Görüşmeye katılan öğrenci bu bilgilerin kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşılmayacağı ve verdikleri yanıtların sadece araştırma bulgularının analizinde kullanılacağı belirtilmiştir.

Verilerin Analizi

Elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Veri analizi kişilerin duruma yükledikleri anlamları derinlemesine analiz etmeyi sağlayacağı için içerik analizi yöntemi seçilmiştir. İçerik analiziyle yapılmak istenen; verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirip okuyucunun yorumlayabileceği hale getirmektir. Veriler toplandıktan sonra görüşme formları bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Öncelikle öğrenci görüşme formlarındaki sorulara verilen cevaplardan ham veri tabloları oluşturulmuştur. Bu ham veri tabloları analiz edilerek ham veri analiz tablolarına dönüştürülmüştür. Daha sonra ham veri analiz tablolarından yola çıkılarak katılımcıların sorulara verdiği cevaplardan ortak kodlar ve kodların bağlı olduğu temalar oluşturularak bu temalar bir araya getirilerek tematik analiz tabloları, bulgu tabloları oluşturulmuştur. Her bir kod ve tema birbiri ile ilişkilendirilmiştir. Her bir kod ve temanın tekrar etme sıklıklarına göre frekansları oluşturulmuştur. Oluşturulan bulgu tabloları tek tek yorumlanmıştır. Kişisel bilgileri, uzaktan eğitime erişim cihazların varlığını tespit edilmesini amaçlayan sorular ve pandemi döneminde yaşanan eğitim sorunlarına ilişkin açık uçlu sorular nitel analiz tekniğinden faydalanılarak analiz edilmiştir.

BULGULAR

Araştırmaya katılan öğrencilere uzaktan eğitime katılım durumları sorulmuştur. Öğrencilerin vermiş oldukları yanıtların analizinden elde edilen bulgular Tablo 2’ de verilmiştir.

Tablo 2: Öğrencilerin Uzaktan Eğitime Katılım Durumları

Tema	Frekans	Kodlar
Uzaktan eğitime katılıyor	9	Ö1, Ö2, Ö3, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, Ö10
Uzaktan eğitime katılmıyor	1	Ö4
Toplam	10	

Öğrencilerin uzaktan eğitime katılıp katılmama durumlarını gösteren temaların yer aldığı Tablo 2’deki veriler incelendiğinde, dokuz öğrenci uzaktan eğitim faaliyetlerine katılım sağladığını, bir öğrenci uzaktan eğitim faaliyetlerine katılmadığını ifade etmiştir. Uzaktan eğitim faaliyetlerine katılmadığını ifade eden (Ö4) kodlu öğrencinin evlerinde internetinin olmadığı, hiçbir teknolojik aleti olmadığı, velisinin okuma yazma bilmediği, ailesinin aylık ortalama 1200 TL gelirlerinin olduğu görülmektedir.

Araştırmaya katılan öğrencilere uzaktan eğitime katılmak için herhangi bir teknolojik alete sahip olup olmadıkları sorulmuştur. Öğrencilerin vermiş oldukları yanıtların analizinden elde edilen bulgular Tablo 3’de verilmiştir. Buna göre on öğrenciden dokuzunun uzaktan eğitime erişim için en az bir tane teknolojik alete sahip olduğu, bir öğrencinin ise herhangi bir teknolojik aleti olmadığı görülmüştür.

Tablo 3: Uzaktan Eğitime Erişim Araçları

Tema	Frekans	Kodlar
Tablet ve Telefon	2	Ö1, Ö2
Telefon	3	Ö3, Ö5, Ö9
Bilgisayar ve Telefon	1	Ö6
Bilgisayar ve Tablet	1	Ö7
Bilgisayar	1	Ö8
Bilgisayar, Tablet ve Telefon	1	Ö10
Hiçbir teknolojik alet yok	1	Ö4
Toplam	10	

Öğrencilerin uzaktan eğitime katılmak için hangi teknolojik alete sahip olduklarını gösteren temaların yer aldığı Tablo 3’deki veriler incelendiğinde iki öğrenci (Ö1 ve Ö2) tablet ve telefonu olduğunu, üç öğrenci (Ö3, Ö5 ve Ö9) telefonu olduğunu ifade etmiştir. Bir öğrenci (Ö6) bilgisayar ve telefonu olduğunu, bir öğrenci (Ö7) bilgisayar ve tableti olduğunu, bir öğrenci (Ö8) bilgisayarı olduğunu ifade etmiştir. Bir öğrenci (Ö10) hem bilgisayar hem tablet hem de telefonu olduğunu, Bir öğrenci (Ö4) ise uzaktan eğitime bağlanmak için herhangi bir teknolojik aleti olmadığını ifade etmiştir. Tablet ve telefonu olan iki öğrencinin (Ö1 ve Ö2)’nin evde internet bağlantılarının olduğu görülmektedir. Bu iki öğrencinin kendileri dâhil uzaktan eğitime katılan kardeş sayılarının iki olduğu görülmektedir. Yine telefonu olan üç öğrenciden (Ö1)’in evlerinde internet bağlantısının olduğu, (Ö5)’in evlerinde internet bağlantısının olmadığından, uzaktan eğitime telefonundaki internet oranında katılabildiği, (Ö9)’un evlerinde internet bağlantılarının olduğu görülmektedir. (Ö3)’ün uzaktan eğitime katılan kendisi dâhil kardeş sayısının iki olduğu, (Ö5 ve Ö9) ‘un sadece kendilerinin uzaktan eğitime katıldıkları görülmektedir. Bilgisayar ve telefonu olan Ö6’nın evlerinde internet olduğu, kendisi dâhil uzaktan eğitime katılan üç kardeşinin

olduğunu görülmektedir. Bilgisayar ve tableti olan (Ö7)'nin evinde internetinin olduğu, uzaktan eğitime sadece kendisinin katıldığı görülmektedir. Bilgisayarı olan (Ö8)'in evlerinde internetinin olduğu, kendisi dâhil uzaktan eğitime katılan kardeş sayısının üç olduğu görülmektedir. Bilgisayar, telefon ve tableti olan (Ö10)'un evlerinde internet bağlantısının olduğu, uzaktan eğitime sadece kendisinin katıldığı görülmektedir. Hiçbir teknolojik aleti olmayan (Ö4)'ün evlerinde internetinin olmadığı, uzaktan eğitime katılmadığı, velisinin okuma yazma bilmediği, ailesinin aylık ortalama 1200 TL gelirlerinin olduğu görülmektedir.

Araştırmaya katılan öğrencilere canlı derslere nereden katıldıklarına dair sorular sorulmuştur. Öğrencilerin vermiş oldukları yanıtların analizinden elde edilen bulgular Tablo 4'de verilmiştir.

Tablo 4: Öğrencilerin Canlı Derslere Katılma Yerleri

Tema	Frekans	Kodlar
Evden katılıyorum	9	Ö1,Ö2, Ö3, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, Ö10
Katılmıyorum	1	Ö4
Toplam	10	

Öğrencilerin canlı derslere katılma yerlerine ilişkin temaların bulunduğu Tablo 4'deki veriler incelendiğinde, Dokuz öğrenci (Ö1,Ö2,Ö3,Ö5,Ö6,Ö7,Ö8,Ö9,Ö10) canlı derslere evden katıldıklarını, bir öğrencide (Ö4) internet ve gerekli teknik cihazı olmadığı için canlı derslere katılmadığını ifade etmiştir.

Araştırmaya katılan öğrencilere EBA TV destek noktası kurulum durumu sorulmuştur. Öğrencilerin vermiş oldukları yanıtların analizinden elde edilen bulgular Tablo 5'de verilmiştir.

Tablo 5: Öğrencilerin Okullarında EBA Destek Noktası Kurulum Durumu

Tema	Frekans	Kodlar
Okulunda EBA Destek Noktası var	10	Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, Ö10
Okulunda EBA Destek Noktası yok	0	0
Toplam	10	

Öğrencilerin okullarında EBA Destek Noktası kurulup kurulmadığını gösteren temaların bulunduğu Tablo 5'deki veriler incelendiğinde, öğrencilerin tamamı okulunda EBA Destek Noktası kurulduğunu ifade etmiştir. Okulunda EBA Destek Noktası kurulmayan öğrenci bulunmamaktadır.

Araştırmaya katılan öğrencilere uzaktan eğitim sürecinde kendi okullarında kurulan EBA Destek Noktasından yeteri kadar yararlanıp yararlanmadıkları sorulmuştur. Öğrencilerin vermiş oldukları yanıtların analizinden elde edilen bulgular Tablo 6' de verilmiştir.

Tablo 6: Öğrencilerin EBA Destek Noktasından Yararlanma Durumu

Tema	Frekans	Kodlar
EBA Destek Noktasından yararlanıyor	7	Ö1,Ö2, Ö6,Ö7, Ö8, Ö9, Ö10
EBA Destek Noktasından yararlanmıyor	3	Ö3, Ö4, Ö5
Toplam	10	

Öğrencilerin okulunda kurulan EBA Destek Noktasından Yararlanma durumlarını gösteren temaların bulunduğu Tablo 6'deki veriler incelendiğinde, yedi öğrenci (Ö1, Ö2, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, Ö10) EBA Destek Noktasından yararlandığını, üç öğrenci (Ö3, Ö4, Ö5) ise EBA Destek Noktasından yararlanmadığını ifade etmiştir. EBA Destek Noktasından yararlanmayan üç öğrencinin (Ö3,Ö4 ve Ö5) durumları incelendiğinde, (Ö3 ve Ö5)'in bir şekilde uzaktan eğitime evlerinden girebildikleri görülmektedir. Ancak (Ö4)'ün evlerinde hem internet bağlantısının olmamasından ve hem de uzaktan eğitime erişimde herhangi bir teknolojik cihazın bulunmamasından dolayı EBA Destek Noktasından yararlanması beklenirken yararlanmadığı görülmektedir. Bu durumun birçok sebebin yanında velisinin duyarsız davrandığını ve bu durumun okuma yazma bilmemesinden kaynaklandığı da söylenebilir.

Araştırmaya katılan öğrencilere gün içerisinde EBA TV yayınlarını izleme süreleri sorulmuştur. Öğrencilerin vermiş oldukları yanıtların analizinden elde edilen bulgular Tablo 7' da verilmiştir. Buna göre on öğrenciden sekiz öğrencinin gün içerisinde 1-3 saat arası EBA TV yayını izlediği, iki öğrencinin ise hiç EBA TV yayını izlemediği görülmüştür.

Tablo 7: Öğrencilerin Gün İçerisinde EBA TV Yayını İzleme Süreleri

Tema	Frekans	Kodlar
EBA TV izlemiyor	2	Ö1, Ö8
Günde bir saat EBA TV izliyor	4	Ö2, Ö3, Ö4, Ö5
Günde iki saat EBA TV izliyor	2	Ö6, Ö7
Günde üç saat EBA TV izliyor	2	Ö9, Ö10
Toplam	10	

Öğrencilerin gün içerisinde EBA TV yayınlarını İzleme Sürelerini gösteren temaların bulunduğu Tablo 7'deki veriler incelendiğinde, iki öğrenci (Ö1, Ö8) gün içerisinde EBA TV yayınlarını izlemediğini, dört öğrenci (Ö2,Ö3,Ö4,Ö5) gün içerisinde bir saat EBA TV yayınlarını izlediğini ifade etmiştir. İki öğrenci (Ö6, Ö7) gün içerisinde iki saat EBA TV yayınlarını izlediğini, iki öğrenci (Ö9, Ö10) de gün içerisinde üç saat EBA TV yayınlarını izlediğini ifade etmiştir. Hiç EBA TV yayını izlemeyen (Ö1 ve Ö8)'in durumları incelendiğinde, (Ö1)'in dört kardeşinin olduğu, kendisi dâhil uzaktan eğitim faaliyetlerine katılan kardeş sayısının iki olduğu, evlerinin sobalı olduğu görülmektedir. (Ö8)'in üç kardeşinin olduğu, kendisi dâhil uzaktan eğitim faaliyetlerine katılan üç kardeşinin olduğu, evlerinin kaloriferli olduğu görülmektedir.

Araştırmaya katılan öğrencilere pandemi döneminde EBA TV yayınlarındaki ders içeriklerini yeterli bulup bulmadıkları sorulmuştur. Öğrencilerin vermiş oldukları yanıtların analizinden elde edilen bulgular Tablo 8'de verilmiştir.

Tablo 8: Pandemi Döneminde EBA TV Yayınlarındaki Ders İçeriklerinin Yeterlilik Durumu

Tema	Frekans	Kodlar
EBA TV ders içerikleri yeterli	7	Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö10
EBA TV ders içerikleri yeterli değil	3	Ö1, Ö8, Ö9
Toplam	10	

Öğrencilerin EBA TV yayınlarındaki ders içeriklerinin yeterlilik durumunu gösteren temaların bulunduğu Tablo 8'deki veriler incelendiğinde, yedi öğrenci (Ö2, Ö3,Ö4,Ö5,Ö6,Ö7,Ö10) EBA TV yayınlarındaki ders içeriklerini yeterli bulduğunu, üç öğrenci (Ö1,Ö8,Ö9) ise EBA TV yayınlarındaki ders içeriklerini yeterli bulmadığını ifade etmiştir.

Araştırmaya katılan öğrencilere uzaktan eğitim sürecinde ders saatlerinin uygunluk durumu sorulmuştur. Öğrencilerin vermiş oldukları yanıtların analizinden elde edilen bulgular Tablo 9'de verilmiştir.

Tablo 9: Uzaktan Eğitim Sürecinde Ders Saatlerinin Uygunluk Durumu

Tema	Frekans	Kodlar
Ders saatleri uygun	9	Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9
Ders saatleri uygun değil	1	Ö10
Toplam	10	

Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde ders saatlerinin uygunluk durumunu gösteren temaların bulunduğu Tablo 9'deki veriler incelendiğinde, dokuz öğrenci uzaktan eğitim ders saatlerini uygun bulduğunu, bir öğrenci ise uygun bulmadığını ifade etmiştir. Ders saatlerini uygun bulmayan bir öğrencinin (Ö10) evlerinde kendine ait çalışma odasının olmadığı görülmektedir.

Araştırmaya katılan öğrencilere uzaktan eğitim sürecinde eğitimle ilgili olarak hangi sorunları yaşadıkları sorulmuştur. Öğrencilerin vermiş oldukları yanıtların analizinden elde edilen bulgular Tablo 10'da verilmiştir. Buna göre on öğrenciden sekizi herhangi bir sorun yaşadığını belirtmişken iki öğrenci herhangi bir sorun yaşamadığını belirtmiştir.

Tablo 10: Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Sürecinde Yaşadığı Sorunlar

Tema	Frekans	Kodlar
Canlı derse erişim	7	Ö1, Ö2, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö9
Ödevde zorlanma	1	Ö10
Herhangi bir sorun yok	2	Ö3, Ö8
Toplam	10	

Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde yaşadıkları sorunlara yönelik temaların bulunduğu Tablo 10'daki veriler incelendiğinde, pandemi döneminde sorun yaşayan öğrencilerden çoğunluğunun 7 öğrencininin (Ö1, Ö2, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö9) canlı derse erişim sorunu yaşadığı belirlenmiştir. Bu öğrencilerin yanıtları dikkatli bir şekilde incelendiğinde bu sorununun internete erişimlerinin ya hiç olmaması ya da yetersiz olması nedeniyle kaynaklandığı görülmektedir. Bunun yanı sıra cihaz eksikliği telefon, tablet veya

bilgisayar olmadığı için öğrencilerin canlı derslere erişim sorunu yaşadıkları da görülmüştür. Canlı derse erişim teması altında yedi öğrencinin ifadelerine baktığımızda Ö1; “Canlı derslere giremiyordum. Başlarda telefon ve tablet yoktu. Daha sonra canlı derslere katılım sağlamak amacıyla ailem tarafından telefon alındı. Daha sonra okul tarafından tablet verildi.” Ö2; “En başta internetimiz yoktu. Yaklaşık bir ay sonra bağlandı.” Ö4; “İnternetimiz yok. Uzaktan eğitime erişebileceğim tablet, akıllı telefon ve bilgisayarım yok.” Ö5; “Sabit internet olmadığı için, telefonumdaki internet oranında canlı derslere girebilirdim.” Ö6; “Zaman zaman internet bağlantı sorunları yaşadım.” Ö7; “İnternet bağlantı sorunu oluştu. İki üç gün içerisinde tekrar bağlantı yaptılar.” Ö9; “Zaman zaman internet bağlantı sorunları yaşadım.” Şeklinde sorunlarını ifade etmişlerdir. Bu dönemde canlı derslere erişim sorunu yaşamayan ancak ödevlerin hazırlanması konusunda sorun yaşayan bir öğrenci vardır. Ödevde zorlanma teması altında bir öğrenci Ö10; “Ödev konusundan biraz zorlandım.” şeklinde sorununu ifade etmiştir. İki öğrenci uzaktan eğitim sürecinde herhangi bir sorunla karşılaşmadığını ifade etmiştir. Öğrencilerin pandemi döneminde sorunlarına ilişkin bulgular değerlendirildiğinde aylık gelirleri düşük olan ailelerin çocuklarının internete erişim cihazı eksikliğinden dolayı canlı derslere erişim sorunu yaşadığı söylenebilir.

Araştırmaya katılan öğrencilere öğretmenler tarafından verilen teknik destek durumu sorulmuştur. Öğrencilerin vermiş oldukları yanıtların analizinden elde edilen bulgular Tablo 11’de verilmiştir. Buna göre on öğrenciden beşinin herhangi bir şekilde öğretmenlerinden teknik destek aldığını, beşinin de herhangi bir teknik destek almadığını görülmektedir.

Tablo 11: Öğrencilere Öğretmenler Tarafından Verilen Teknik Destek Durumu

Tema	Frekans	Kodlar
Canlı derslere bağlanma	2	Ö3, Ö9
WhatsApp	3	Ö6, Ö7, Ö10
Teknik destek yok	5	Ö1, Ö2, Ö4, Ö5, Ö8
Toplam	10	

Öğrencilere öğretmenler tarafından verilen teknik destek durumunu gösteren temaların bulunduğu Tablo 11’deki veriler incelendiğinde, iki öğrenci (Ö3 ve Ö9) canlı derslere bağlanmada öğretmenlerden teknik destek aldığını, Ö3; “Canlı derslere bağlanma konusunda destek aldım.” Ö9; “Bilişim Teknolojileri öğretmenimiz şifre vererek EBA Canlı derslere girmemizi sağladı.” Şeklinde ifade etmiştir. Üç öğrenci WhatsApp aracılığıyla destek aldığını, Ö6; “Derslerimle ilgili bilgi amaçlı WhatsApptan destek aldım.” Ö7; “WhatsApptan yazdığım sorulara cevap verdiler.” Ö10; “WhatsApptan kafama takılan sorularda öğretmenlerim sorularıma geri dönüş sağladılar.” Şeklinde ifade etmiştir. Beş öğrencide (Ö1,Ö2,Ö4,Ö5,Ö8) herhangi bir teknik destek almadığını ifade etmiştir.

Araştırmaya katılan öğrencilere canlı derslerde öğretmenler tarafından öğretim materyalleri kullanıp kullanmadığı sorulmuştur. Öğrencilerin vermiş oldukları yanıtların analizinden elde edilen bulgular Tablo 11’de verilmiştir. Buna göre on öğrenciden dördü öğretim materyali kullandığını, beşi ise öğretim materyali kullanmadığını söylemiştir. Bir öğrenci de canlı derslere giremediğini belirtmiştir.

Araştırmaya katılan öğrencilere aileleri tarafından verilen teknik desteğe ilişkin sorular sorulmuştur. Öğrencilerin vermiş oldukları yanıtların analizinden elde edilen bulgular Tablo 12’de verilmiştir. Buna göre on öğrencinin dokuzuna en az herhangi bir şekilde teknik destek verildiği görülmüştür. Bir öğrenci ise herhangi bir teknik destek almadığını ifade etmiştir.

Tablo 12: Öğrencilere Aileleri Tarafından Verilen Teknik Destek Durumu

Tema	Frekans	Kodlar
Eve internet bağlatmak	6	Ö1, Ö2, Ö7, Ö8, Ö9, Ö10
Akıllı telefon almak	4	Ö1, Ö2, Ö3, Ö9
Bilgisayar almak	2	Ö8, Ö10
Tablet almak	1	Ö7
Çalışma odası vermek	1	Ö1
Telefon kullandırmak	2	Ö5, Ö6
Destek yok	1	Ö4
Toplam	10	

Araştırmaya katılan öğrencilerin aileleri tarafından verilen teknik destek durumunun bulunduğu temaların yer aldığı Tablo 12’deki veriler incelendiğinde, altı öğrenci (Ö1, Ö2, Ö7, Ö8, Ö9, Ö10) evlerine internet bağlandığını, Ö1; “İnternetimiz yok iken bu süreçten dolayı evimize internet bağlatıldı.

Canlı derslere girebilmek için akıllı telefon alındı. Evimizde uygun bir bölüm ayrıldı.” Ö2; “İnternet yoktu, internet bağlandı. Telefonumuz eskiydi yeni akıllı telefon alındı.” Ö7; “İnternet bağlantısı yaptırdı. Tablet aldı.” Ö8; “İnternet bağlantısı yapması ve bilgisayar alması.” Ö9; “İnternet bağlantısı yaptı. Akıllı telefon aldı.” Ö10; “İnternet bağlantısı, bilgisayar alımı gibi destekler gördüm.” Şeklinde ifade etmişlerdir. Evlerine internet bağlantısı yaptıran velilerin aylık ortalama gelirlerine baktığımızda 2000 TL ve üzerinde gelire sahip oldukları, sadece Ö2’nin aylık 1000 TL gibi bir geliri olduğu görülmektedir. Dört öğrenci (Ö1, Ö2, Ö3, Ö9) ailesi tarafından akıllı telefon alındığını söylemiştir. Ö3; “İnternet vardı. Akıllı telefon canlı dersler başlayınca alındı.” Ö1, Ö2, Ö3 ve Ö9 ‘un ifadeleri yukarıda yer almaktadır. Ailesi tarafından akıllı telefon alınan öğrencilere baktığımızda üç öğrencinin (Ö1, Ö2 ve Ö9) ailelerinin aylık ortalama gelirinin 1000 TL ile 3000 TL arasında olduğu görülmektedir. (Ö3)’ün ailesinin aylık ortalama gelirinin 375 TL olduğu görülmektedir. (Ö3)’ün ailesinin çocuklarının eğitimi için oldukça fedakâr davrandıkları görülmektedir. İki öğrenci (Ö8 ve Ö10) ailesi tarafından bilgisayar alındığını belirtmiştir. Bu öğrencilerin, (Ö8 ve Ö10)’un ifadeleri yukarıda yer almaktadır. Bu öğrencilerden (Ö8)’in ailesinin aylık ortalama gelirinin 3000 TL, (Ö10)’un 2200 TL olduğu görülmektedir. Bir öğrenci (Ö7) ailesi tarafından tablet alındığını ifade etmiştir. (Ö7)’nin ifadesi yukarıda yer almaktadır. (Ö7)’nin ailesinin aylık ortalama geliri 2000 TL’dir. Bir öğrenci (Ö1) ailesinin kendisine evin uygun bir bölümünü çalışma yeri olarak tahsis ettiğini söylemiştir. İki öğrenci (Ö5 ve Ö6) ailesi tarafından telefon desteği verildiğini; Ö5; “ Babamın telefonunu kullanarak canlı derslere girdim.” Ö6 ; “ İnternet konusunda zaman zaman kopmalar yaşandığında ailemin telefonundaki internette faydalandım.” Şeklinde ifade etmişlerdir. (Ö5)’in evinde internet yoktur. (Ö5)’in ailesinin aylık ortalama geliri 200 TL’dir. Bir öğrenci (Ö4) de ailesinin kendisine hiçbir destek vermediğini, Ö4; “İnternet ve canlı derslere girebilecek hiçbir teknik cihazım yok.” Şeklinde ifade etmiştir. (Ö4)’ün ailesinin aylık ortalama geliri 1200 TL’dir.

Araştırmaya katılan öğrencilere uzaktan öğretim sürecinin mi yoksa yüz yüze öğretim sürecinin mi daha faydalı olduğu sorulmuştur. Öğrencilerin vermiş oldukları yanıtların analizinden elde edilen bulgular Tablo 13’de verilmiştir.

Tablo 13: Uzaktan Öğretim Süreci mi Yoksa Yüz Yüze Öğretim Süreci mi Daha Faydalı Olduğu Durumu

Tema	Frekans	Kodlar
Yüz yüze öğretim süreci yararlı	10	Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, Ö10
Uzaktan öğretim süreci yararlı	0	0
Toplam	10	

Tablo 13, öğrencilerin uzaktan öğretim süreci ve yüz yüze öğretim sürecinin yararlılık düzeyleri hakkındaki görüşlerini göstermektedir. Bu tabloya göre, araştırmaya katılan öğrencilerin tamamı (toplam 10 öğrenci) yüz yüze öğretim sürecinin daha yararlı olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin herhangi biri uzaktan öğretim sürecini yararlı bulmadığını ifade etmemiştir. Bu bulgular, öğrenciler arasında yüz yüze öğretimin, uzaktan eğitim sürecine kıyasla daha tercih edilen ve faydalı bulunan bir yöntem olduğunu ortaya koymaktadır. Öğrencilerin bu tercihlerinin arkasındaki nedenler daha detaylı bir analiz gerektirse de, tablo sonuçları yüz yüze öğretimin önemini ve tercih edilirliliğini açıkça vurgulamaktadır.

Öğrencilerin uzaktan öğretim süreci mi yoksa yüz yüze öğretim süreci mi daha yararlı olduğu durumunu gösteren temaların yer aldığı Tablo 14’deki veriler incelendiğinde, on öğrencinin tamamı yüz yüze öğretim sürecini daha yararlı bulduklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin hiçbiri uzaktan öğretim sürecini yararlı bulmamışlardır.

Tablo 14: Okuldan Uzak Kalmanın Öğrenci Duygularındaki Değişim Durumu

Tema	Frekans	Kodlar
Okulu özleyiyor	3	Ö2, Ö7, Ö8
Öğretmenlerini ve arkadaşlarını özleyiyor	3	Ö1, Ö3, Ö9
Kendini kötü hissediyor	2	Ö4, Ö5
Duygu değişimi yaşamıyor	1	Ö6
Hırçınlaşıyor	1	Ö10
Toplam	10	

Öğrencilerin duygularındaki değişim durumu temalarının bulunduğu Tablo 14’deki veriler incelendiğinde, üç öğrenci (Ö2,Ö7,Ö8) okulu özlediğini, Ö2; “Ev hapisane gibi geliyor. Okulumu çok özledim.” Ö7; “Yüz yüze ders almayı özledim.”Ö8; “Okulumu özleyorum.” şeklinde ifade etmişlerdir.

Üç öğrenci (Ö1,Ö3,Ö9) öğretmenlerini ve arkadaşlarını özlediğini, Ö1; “Okul arkadaşlarımı özliyorum. Birbirimizle olan etkileşim ve iletişimimizi arıyorum.” Ö3; “Öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı özliyorum.” Ö9; “Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi özledim.” şeklinde ifade etmişlerdir. İki öğrenci (Ö4,Ö9) kendini kötü hissettiğini, Ö4; “Kendimi kötü hissediyorum.” Ö5; “Bence okuldan uzak kalmak kötü.” şeklinde ifade etmişlerdir. Bir öğrenci (Ö6) herhangi bir şekilde duygu değişimi yaşamadığını, Ö6; “Okuldan uzak kaldığım sürede herhangi bir değişim hissetmedim.” Şeklinde ifade etmiştir. Bir öğrencide (Ö10) okuldan uzak kalmanın kendinde hırçınlığa sebep olduğunu, Ö10; “Okuldan uzak kalmak bende hırçınlığa sebep oldu.” şeklinde ifade etmiştir.

Araştırmaya katılan öğrencilere okulların açılmasını isteyip istememe durumu sorulmuştur. Öğrencilerin vermiş oldukları yanıtların analizinden elde edilen bulgular Tablo 15’de verilmiştir. Buna göre on öğrencinin tamamı okulların açılmasını istediğini belirtmiştir.

Tablo 15: Öğrencilerin Okulların Açılmasını İsteme Durumu

Tema	Frekans	Kodlar
Okulların açılmasını istiyor	10	Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, Ö10
Okulların açılmasını istemiyor	0	0
Toplam	10	

Öğrencilerin okulların açılmasını isteme durumuna ilişkin temaların bulunduğu Tablo 15’deki veriler incelendiğinde, öğrencilerin tamamının okulların açılmasını istediğini ve nedenlerini açıklayınız diye sorulduğunda Ö1; “Daha iyi bir eğitim alabilmek için. Arkadaşlarımla görüşebilmek için.” Ö2; “Bir an önce okuluma kavuşmak istiyorum. Yüz yüze derslerin işlenmesini özledim.” Ö3; “Yüz yüze eğitimin daha yararlı olduğunu düşünüyorum.” Ö4; “Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi özledim. Derslere girmeyi özledim.” Ö5; “Yüz yüze eğitim daha iyi oluyor.” Ö6; “Yüz yüze daha iyi eğitim alacağımı düşünüyorum.” Ö7; “Yüz yüze eğitimde dersleri daha iyi anlıyorum.” Ö8; “Arkadaşlarımla oyunlar oynamayı ve derslere girmeyi özledim.” Ö9; “Hem arkadaşlarımı hem de öğretmenlerimi özledim. Evde artık sıkıldım.” Ö10; “Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi özledim.” şeklinde ifade etmişlerdir.

Araştırmaya katılan öğrencilere yüz yüze eğitim başladığında okula adaptasyon sağlama durumuna ilişkin sorular sorulmuştur. Öğrencilerin vermiş oldukları yanıtların analizinden elde edilen bulgular Tablo 16’da verilmiştir. Buna göre on öğrenciden iki öğrenci sorun yaşayacağını söylemiştir. Sekiz öğrenci ise sorun yaşamayacağını belirtmiştir.

Tablo 16: Öğrencilerin Yüz Yüze Eğitim Başladığında Okula Adaptasyon Sağlama Durumu

Tema	Frekans	Kodlar
Sorun yaşayacağını düşünüyor	2	Ö1, Ö7
Sorun yaşayacağını düşünmüyor	8	Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö8, Ö9, Ö10
Toplam	10	

Öğrencilerin yüz yüze eğitim başladığında okula adaptasyon sağlama durumuna ait temaların yer aldığı Tablo 16’daki veriler incelendiğinde, iki öğrenci (Ö1, Ö7) yüz yüze eğitim başladığında sorun yaşayacağını, Ö1; “Biraz sorun yaşayacağımı düşünüyorum.” Ö7; “Biraz arkadaşlarımla ve derslerimle ilgili sorunlar yaşayacağımı düşünüyorum.” Şeklinde ifade etmişlerdir. Sekiz öğrenci (Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö8, Ö9, Ö10) ise sorun yaşayacağını düşünmediğini, Ö2; “Hayır düşünmüyorum.” Ö3; “Hayır düşünmüyorum.” Ö4; “Düşünmüyorum.” Ö5; “Adaptasyon sorunu yaşayacağımı düşünmüyorum.” Ö6; “Hayır düşünmüyorum.” Ö8; “Hayır düşünmüyorum.” Ö9; “Hayır düşünmüyorum.” Ö10; “Yüz yüze eğitim başladığında okula adaptasyon sorunu yaşayacağımı düşünmüyorum.” şeklinde ifade etmişlerdir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Öğrencilerin uzaktan eğitime katılmak için kullanmış oldukları teknolojik cihazların neler olduğuna yönelik dönütlerden, 10 öğrenciden yalnızca birinin uzaktan eğitime katılmak için gerekli teknolojik cihaza sahip olmadığı, diğerlerinin ise bilgisayar, tablet ya da telefon cihazlarından biri ya da bir kaçına sahip olduğu söylenebilir. Öğrencilerin EBA TV yayınları ile ilgili sorunlarına dönütlerden, 10 öğrenciden beşinin EBA TV yayınlarını istedikleri zaman izleme fırsatlarının olduğu, beş öğrencinin ise istedikleri zaman izleyemedikleri söylenebilir. EBA TV yayınlarını izleme sürelerine baktığımızda, iki öğrencinin hiç EBA TV yayınlarını izlemediği söylenebilir. Kalan sekiz öğrenciden dördünün 1 saat izlediği, ikisinin 2 saat izlediği ve ikisinin de 3 saat EBA TV yayınlarını izlediği söylenebilir. 3 saatten fazla EBA TV yayınlarını izleyen öğrenci bulunmamaktadır. Öğrencilerin okullarında oluşturulan EBA

Destek Noktası ile ilgili sorunlarına dönütlerden, 10 öğrenciden tamamının okullarında EBA Destek Noktası oluşturulduğu görülmektedir. 10 öğrenciden 7'sinin EBA Destek Noktasından yararlandığı 3'ünün EBA Destek Noktasından yararlanmadığı söylenebilir. Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde yaşadığı sorunlarına yönelik dönütlerden, 10 öğrenciden 7'sinin canlı derse erişim sorunu yaşadığı söylenebilir. Bu sorununun internete erişimlerinin ya hiç olmaması ya da yetersiz olmasından kaynaklandığı görülmektedir. Bunun yanı sıra cihaz eksikliği telefon, tablet veya bilgisayar olmadığı için öğrencilerin canlı derslere erişim sorunu yaşadıkları da görülmüştür. Öğrencilerin ihtiyacı olduğunda öğretmenler tarafından aldığı teknik desteklere yönelik dönütlerden, 10 öğrenciden ikisinin canlı derslere erişim amacıyla, üçünün ise WhatsApptan takıldıkları sorulara yönelik öğretmenlerinden teknik destek aldığı, beşinin de herhangi bir teknik destek almadığı söylenebilir. Öğrencilerin yüz yüze öğretim sürecinin uzaktan öğretim sürecine göre olumlu taraflarına yönelik alınan dönütlerden, 10 öğrenciden tamamı yüz yüze öğretim sürecini daha yararlı buldukları söylenebilir. Öğrencilerin hiçbiri uzaktan öğretim sürecini yararlı bulduklarını söylememişlerdir. Öğrencilerin canlı derslere katılırken ailelerinden aldıkları teknik desteklere yönelik dönütlerden, 10 öğrenciden dokuzuna en az herhangi bir şekilde teknik destek verildiği görülmüştür. Bir öğrenci ise herhangi bir teknik destek almadığı söylenebilir.

Öğrencilerin yaşadığı sorunlar ile ailelerinin sosyoekonomik düzeyinin ilişkisi nedir? Öğrencilerden alınan dönütlerden, ailenin sosyoekonomik düzeyinin öğrencinin bu süreçte yaşadığı sorunlarla ters orantılı olarak seyrettiği belirtilebilir. Diğer bir deyişle ailenin sosyoekonomik düzeyi yüksekse eğitim sorunları az, sosyoekonomik düzey düşükse eğitim sorunlarının fazla olduğu söylenebilir. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim sürecinin daha sağlıklı yürütülmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi için istisnasız ülkedeki bütün öğrencilere özellikle dezavantajlı durumdaki öksüz ve yetim öğrencilere ücretsiz ve sınırsız sabit internet hizmeti sağlamalıdır. Bunun yanında uzaktan eğitime bağlantı sağlayacak teknolojik cihazları tablet, bilgisayar vb. gibi ücretsiz olarak vermelidir. Öğrenciler bu cihazlarla canlı derslere katılım sağladıkları gibi aynı zamanda EBA TV yayınlarını da izleyebilirler. Diğer bir yararı da birden fazla canlı derslere katılan kardeşi olan öğrencilerinde gerekli ve yeterli bağlantı cihazı sorunu ortadan kalkmış olur. Bakanlık bu politikayı kendi uygulayabileceği gibi çeşitli sivil toplum örgütleri marifetiyle de yapabilir. Değişen, gelişen ve küreselleşen dünyada artık bu cihazlar lüks olmaktan çıkmış, birer ihtiyaç haline gelmiştir. Politika yapıcılar veya MEB bu dönemde tüm öğrencilerin, özellikle dezavantajlı öksüz ve yetim öğrencilerin bu ihtiyaçlarını karşılayarak sorunların büyük bir kısmının çözümüne katkı sağlamalıdır.

Türkiye'de pandemiden önce uygulanan yüz yüze eğitim modelinde dahi eğitimdeki fırsat eşitsizliği birçok eğitim camiası ve eğitim sendikaları tarafından dile getirilirken, uzaktan eğitimde bu eşitsizliğin hat safhada olduğunu kestirmek güç değildir. Bu eşitsizliğin giderilmesi veya minimum seviyeye indirilmesi politika yapıcılarının en öncelikli görevi olmalıdır. İletişim Bakanlığı, kullanılan teknolojik altyapının daha az internet kullanımı ile daha çok veriye ulaşabilmesi için girişimlerde bulunabilir. Fırsat eşitliğinin sağlanması karşısındaki en büyük engel ekonomik eşitsizliktir. Bunun için sosyoekonomik düzeyi düşük ailelere devlet tarafından gereken maddi destek sağlanabilir. Okul ortamı her ne kadar öğrencinin eğitim ve öğrenimi sürdürdüğü bir mekân olsa da başka bir işlevi öğrencinin küçük yaşlardan itibaren sosyalleşmesine katkı sağlayan önemli bir unsur olduğu söylenebilir. Çoğu içine kapanık öğrenciler okul ortamında sosyalleşirler. Okulda öğrenci hem sosyalleşir, hem arkadaşlarıyla iletişim ve etkileşim kurar, hem de oynayarak zıplayarak üzerinde oluşan tüm kötü enerjisini atar. Okul ortamı, ilkokul birinci sınıftan itibaren öğrencinin ikinci evi olarak nitelendirilmektedir. Günümüzde virüs salgını sebebiyle okullar zorunlu olarak uzaktan eğitime geçmiş durumdadır. Bu ve buna benzer birçok sebeplerin ilerleyen zamanlarda çıkıp çıkmayacağını kestirmekte oldukça güçtür. Bakanlık bu gibi durumlara hazırlıklı olmalı, okulların tüm kademeleriyle beraber açılacak olması durumunda finansmanını da kendisi sağlayarak, maske ve temizlik başta olmak üzere gereken bütün önlemleri almalıdır. Bu araştırma ortaokulda öğrenim gören dezavantajlı öğrencilerin eğitim sorunlarının incelenmesine yönelik bir çalışmadır. Bu alanda çalışma yapan araştırmacılara yönelik olarak, ortaokul öğrencilerinin dışında diğer eğitim kademelerinde de özellikle ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler için de uygulanabilir bir çalışma olacağı önerilebilir.

KAYNAKÇA

- Ađırman, C. (2007). Fert ve Toplumun Yetim ve Öksüzlere Karşı Sorumlulukları. *Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi*(7).
- Büyüköztürk, Ş. (2012). *Bilimsel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
- Çeken, B. (2020). Korunmaya Muhtaç Kimsesiz Çocuklar ve Hayalleri Üzerine Araştırma . *Ulakbilge*, 160-171.
- Eđitim Reformu Girişimi. (2020, 11 5). www.egitimreformugirisimi.org. 11 5, 2020 tarihinde www.egitimreformugirisimi.org: <http://www.egitimreformugirisimi.org> adresinden alındı
- İnce, Z., Kasapođlu, A., & Sezek, S. (2014, Ocak). Korunmaya Muhtaç Kimsesiz Çocukların Devam Ettikleri Okulların Yöneticilerinin Bu Çocukların Sorunlarına Ve Sorunların Çözümlerine Yönelik Mesleki Donanımları. *Eđitim Bilimleri Dergisi*, 39, 97-119.
- Karasar, N. (2014). *Bilimsel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Nobel Yayınevi.
- Müezzinođlu, E. (2012). I. Dünya Savaşı Esnasında Yetim ve Öksüz Çocukların Himayesi ve Eđitimi. *History studies*, 4/1.
- Nar, C. (2020). *2020 Yetim Raporu*. İstanbul: İhh İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi.
- Özarlan, Y. (2008). XIII. Türkiye'de İnternet Konferansı. *XIII. Türkiye'de İnternet Konferansı*, (s. 55-60). Ankara.
- Üstün, Ç., & Özçiftçi, S. (2020, 03 20). Covid-19 Pandemisinin Sosyal Yaşam ve Etik Düzlem Üzerine Etkileri. *Anadolu Kliniđi Tıp Bilimleri Dergisi*, 25(Covid-19 Özel Sayı), 142-153. 03 27, 2020 tarihinde www.e-psikiyatri.com. adresinden alındı
- Yapıcı, M. (2015). *Erken Çocukluk Döneminde Gelişim*. Ankara.
- Yıldız, C. (2004). Öksüz ve Yetimlerin Toplumsal Bütünleşme Problemi. *Akademik Araştırmalar Dergisi*(21), 163-194.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Seçkin yayıncılık